

УДК 341.23

Стогній Олена Анатоліївна –

студентка III курсу

Міжнародно-правового факультету

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Olena A. Stohnii –

3d year student of

International Law Faculty

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska St., Kharkiv, 61024, Ukraine)

Відповідальність держав за міжнародним правом

Статтю присвячено питанням відповідальності держав за міжнародним правом та її особливостям, аналізу ролі цієї галузі у підтриманні світового правопорядку та миру. Проаналізовано окремі норми міжнародного права, пов'язані з притягненням до відповідальності та виявлено проблеми функціонування цієї галузі.

Ключові слова: *міжнародно-правова відповідальність, міжнародне правопорушення, присвоєння поведінки держав, суверенітет, міжнародно-правові зобов'язання.*

Статья посвящена вопросам ответственности государств у международному праве и ее особенностям, анализу роли этой отрасли в поддержании мирового правопорядка и мира. Проанализированы отдельные нормы международного права, связанные с привлечением к ответственности и выявлены проблемы функционирования этой отрасли.

Ключевые слова: *международно-правовая ответственность, международное правонарушение, присвоение поведения государств, суверенитет, международно-правовые обязательства.*

O.A. Stohnii Liability of the States under International Law

This article is devoted to the responsibility of the states under international law. It has the analysis of some peculiarities of this branch of the law in maintaining of world order and peace. Particular attention is given to the work of the International Law Commission, and its impact on the development of the institute of international responsibility. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally wrongful acts (2001) were analyzed. Also, the author studies a doctrine that illuminates some problematic issues of this fundamental institution. Bases and grounds for responsibility were determined. The objective and subjective prerequisites of bringing the state to international responsibility were analyzed. While considering the issue of sovereignty of the state it was determined that the will of the state is the main reason for violates international obligations. The main basis for international law responsibility is the ability of the state to choose its subjectively determined variant of conduct and then bear responsibility for such actions. Some attention has been paid to the questions of attribution, in other words to the appropriation of state and non-state actors to the state. The role of the International Court of Justice in terms of bringing states to responsibility was considered. The definition and contest of internationally wrongful acts were defined. The author also draws attention to circumstances precluding wrongfulness.

The development of international l responsibility of states and individuals is being traced, the norms of international law governing the responsibility of its subjects are examined. The author analyzed different sources of international law related to the liability and identified major issues of this branch of law. The basic goals and principles of international responsibility are not always accompanied by distinct ways, methods, and means of its implementation. The main problems that may arise in bringing subjects of international law to international legal liability are considered.

Keywords: *international responsibility, international wrongfully act, attribution, sovereignty, international obligations.*

Постановка проблеми: Міжнародна правова відповідальність – це одна з найстарших та найважливіших галузей міжнародного права. Питання міжнародно-правової відповідальності є одним із найскладніших у міжнародному публічному праві. Не випадково кодифікація норм міжнародно-правової відповідальності тривала більше ніж півстоліття і не завершилася ухваленням тексту багатосторонньої конвенції.

Мета: дослідження явища міжнародно-правової відповідальності й проблем пов'язаних з механізмом застосування відповідальності.

Аналіз останніх досліджень та публікацій: З виникненням в міжнародному праві інституту відповідальності починають здійснюватись доктринальні спроби його осмислення, з'ясування його природи для того, щоб забезпечити належну правову регламентацію. Для визначення цього явища в науковий обіг почали активно впроваджуватись нові терміни, що свідчить як про множинність позицій авторів, так і про пошук найоптимальнішого шляху до пізнання його природи. Найширше це питання висвітлено науковцями А. Абассом, А. Арчагом, І. П. Бліщенком Дж. Кроуфордом, Ф. Максимом, М. Шоу, О. О. Мережком, Ю. О. Решетовим, Л. Д. Тимченком О. М. Трайніним, Г. І. Тункіним, І. Н. Арцибасовим, Ю.М. Ждановим, А.А. Капустіном, В.А. Василенком А.Г. Кибальником, І.І. Лукашук.

Невирішені раніше проблеми: незважаючи на достатньо велику кількість праць з цього питання, поняття відповідальності у міжнародному праві сьогодні є досить невизначеним та доволі специфічним, для визначення поняття відповідальності у сучасному контексті, ми обговоримо інтерпретацію даного поняття в міжнародному праві.

Виклад основного матеріалу:

Тлумачення поняття «міжнародна правова відповідальність» дається в Проекті статей про відповідальність держави за міжнародно-протиправні діяння (надалі — Проект статей), прийнятому Комісією міжнародного права ООН (надалі — Комісія) на 53 сесії. Як зазначила комісія, міжнародно-правова відповідальність являє собою «...усі форми правових відносин, що можуть виникнути в міжнародному праві у зв'язку з правопорушенням, що вчинене державою, незалежно від того, обмежуються ці

відносини правовідносинами між державою, що вчинила неправомірну дію, і державою, яка безпосередньо постраждала, або ж вони поширюються також на інших суб'єктів міжнародного права, і незалежно від того, чи обмежуються ці відносини зобов'язанням винної держави поновити право потерпілої держави та відшкодувати заподіяну шкоду, включають можливість самої потерпілої держави та інших суб'єктів застосувати до винної держави будь-які санкції, передбачені міжнародним правом»[1,37].

Багато представників міжнародно-правової доктрини констатують наявність такого феномена, як відповідальність держав за дії не заборонені міжнародним правом, що становлять високий рівень небезпечності. Разом з цим висловлювалися думки і по суті проблеми. Так, на думку М.Х.Фарукшина, «відшкодування шкоди, заподіяної об'єктивно-протиправною дією, побудовано по моделі відповідальності, але це не міжнародно-правова відповідальність» [2, 187]. Близьку позицію займають Г. І.Тункін, [3,432] П.М.Куріста[4, 24] інші. Протилежну точку зору висловив Ю.М.Колосов, який, зокрема, писав: «На нашу думку, міжнародна відповідальність, а також право потерпілого на відшкодування виникає і у разі такої дії, яка не складає порушення міжнародних принципів, норм або зобов'язань, але яка завдає шкоди іншому суб'єкту правовідносин». [5, 17]

Питання закономірностей закріплення складу міжнародно-протиправного діяння держави в міжнародному праві безпосередньо пов'язано з вивченням історичного розвитку міжнародно-правової відповідальності. Постійна Палата міжнародного правосуддя, у справі про Хожувську фабрику, заявила, що «одним із принципів міжнародного права, і більше того, загальною правовою концепцією є визнання того, що будь-яке порушене зобов'язання тягне за собою обов'язок надати репарації в адекватній формі [6,51]. Інший не менш важливий принцип закріплений у статті 3 Проекту статей, де сказано, що кваліфікація міжнародно-правового діяння держави як протиправно здійснюється відповідно до міжнародного права. На цю кваліфікацію не впливає факт визнання такого діяння як правомірного у контексті національного права тієї держави. Так Постійна Палата Міжнародного правосуддя чітко визнала

цей принцип у своєму першому рішенні у справі «Вімблдон» 1923 року. Суд відхилив аргумент німецького уряду про те, що пропуск корабля через Кільський канал являв би собою порушення нейтралітету, зауважуючи, що: односторонній наказ, виданий окремою державою, не міг переважати положення Договору про мир, «відповідно до статті 380 Версальського мирного договору, Німеччина не повинна була прешкоджати вільному проходу суден через Кільський канал, який мав статус міжнародного.» [7,67] Проголошення нейтралітету як одностороннього акта держави не може мати більшої юридично сили, ніж положення міжнародного договору, а отже, Німеччина повинна дозволити прохід суден під прапором держав, які знаходяться з нею у мирних відносинах.

Характерним для сучасної системи публічно-правових та приватно-правових відносин є усвідомлення того, що загальносвітові інтереси мають пріоритетне значення для забезпечення належного існування кожної держави. На цьому і ґрунтується сучасна міжнародно-правова відповідальність, зокрема як відповідальність держави перед світовою спільнотою в цілому. Міжнародний Суд справедливості визнав існування таких зобов'язань *erga omnes* [8,25]. Держави зобов'язані дотримуватись імперативних норм міжнародного права.

Більш того, міжнародно-правова відповідальність держав розвивалась одночасно з розвитком права, однак вона, за висловлюванням професора Я. Броунлі, «не ґрунтується виключно на правопорушенні в розумінні внутрішнього права.» [9,421] Наприклад, Д. Анцілотті розглядав міжнародно-правову відповідальність як принцип міжнародного права. [10, 303] Деякі науковці поділяють таку точку зору, скажімо, Я. Броунлі називає міжнародно-правову відповідальність загальним принципом міжнародного права.

У доктрині міжнародного права існують різні доктринальні ідеї щодо передумов відповідальності держав. Так наприклад Д.Б Левін вважає, що існування міжнародної відповідальності держав визначається суб'єктивними та об'єктивними передумовами. Так об'єктивною передумовою міжнародно-правової відповідальності є наявність правового

регулювання міжнародних відносин, оскільки юридична відповідальність можлива лише за наявності правового підґрунтя. Важливо згадати, що у внутрішньому праві визначається загальноновизнаним те, що сама юридична відповідальність впливає з відносної свободи людини. Інші ж науковці, такі як В.А. Василенко також вважають, що передумова відповідальності держави – це її воля. Фактично ця позиція зводиться до відомого принципу – «усе, що не заборонено – дозволено». [11,111].

Тому, коли ми досліджуємо передумови відповідальності важливо сфокусувати увагу саме на властивість статусу такої держави. У соціальному плані такою властивістю є свобода волі держави, яка втілюється у її суверенітеті, що безперечно вказує на те, що держава є вільною та незалежною у своїх зовнішніх зносинах, а і інші держави не можуть втручатися у внутрішні справи. Саме суверенітет дає можливість державі діяти вільно для досягнення визначених цілей і задоволення її різних потреб і інтересів, а свобода волі держави, відтворена у суверенітеті є передумовою її відповідальності.

Здатність держави вибирати в об'єктивно обумовлених ситуаціях визначений варіант поєдинки і бути відповідальною за таку поведінку - є основною передумовою міжнародно-правової відповідальності. Як зазначав І.І Лукашук відповідальність «не лише не суперечить суверенітету, але й обумовлюється ним, якщо суверенітет розуміють як необхідну передумову гармонійного співробітництва у дусі суверенної рівності, не як підставу до зазахіань на особливі права.» [12,63]

Тепер важливо приділити увагу саме підставам міжнародно-правової відповідальності, адже вони є умовами виникнення міжнародно-правової відповідальності. Деякі вчені іноді використовують поняття «походження міжнародно-правової відповідальності» замість поняття «підстава міжнародно-правової відповідальності».

Узагалі підставою міжнародно-правової відповідальності держави є порушення нею міжнародного зобов'язання, тобто здійснення державою міжнародного правопорушення. Відповідно до ст. 2 Проекту статей, міжнародно-протиправне діяння має місце в таких випадках: а) поведінка, що є дією чи

бездіяльністю, присвоюється державі за міжнародним правом; б) ця поведінка є порушенням міжнародного зобов'язання держави.

Згідно зі ст. 3 Проекту, діяння держави може бути кваліфіковане як міжнародно-протиправне лише на підставі міжнародного права. На таку кваліфікацію не може вплинути кваліфікація цього ж діяння як правомірного згідно з внутрішньодержавним правом

Такі науковці як В. В. Мицик, О. В. Задорожній зазначали, що фактичною підставою для притягнення держави до міжнародно-правової відповідальності можуть бути не тільки неправомірні дії чи бездіяльність. Міжнародне право в окремих випадках допускає міжнародно-правову відповідальність, коли державою (або іншим суб'єктом міжнародного права) здійснювались правомірні дії. спільним для кожного учасника міжнародних відносин, не залежно від наявності інтересів до конкретного діяння, є існування потреби у безпеці, що є спільним для всіх і кожного живого організму.

Для притягнення до міжнародно-правової відповідальності необхідними є такі елементи: 1) повинно бути міжнародно-правове зобов'язання між двома державами; 2) повинна бути дія чи бездіяльність, які порушують це зобов'язання та які приписуються відповідальній державі.

Згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН A/RES/56/83 про відповідальність держав за міжнародно-протиправні діяння держава несе відповідальність, коли їй присвоюється поведінка.

Положення про присвоєння, атрибуцію викликало неоднозначну реакцію з боку деяких держав, що спричинило гострі дискусії на міжнародному та внутрішньо-державному рівнях, зокрема, щодо змісту самого поняття «атрибуція» («attribution»), застосування на практиці окремих правил та умов атрибутування державі поведінки осіб та утворень. На сучасному етапі потребує подальшого розгляду питання атрибуції державі поведінки державних та недержавних, зокрема приватних суб'єктів, в умовах сучасної політико-правової реальності.

Держава – єдиний соціальний організм, певні функції якого, здійснюються через систему державних органів. Діяльність держави на міжнародному рівні може виявитися лише через дію її органів, що реалізують суверенну волю

держави. Відповідно, будь-яка поведінка держави, що порушує її міжнародно-правові зобов'язання, виражається в діях (бездіяльності) органів держави. У статтях 4-11 Проекту статей, визначено, коли саме держава буде нести відповідальність за дії державних та недержавних органів, груп та осіб. Так поведінка особи або утворення, що не є органом держави у відповідності до внутрішнього законодавства, але вповноваженого правом цієї держави здійснювати елементи державної влади, розглядається як діяння цієї держави за міжнародним правом, за умови, що в цьому випадку ця особа або утворення діє в цій якості.

Цікавою є стаття 7 Проекту Статтей, яка зазначає, що держава відповідає за діяльність органів держави або особи, які уповноважені здійснювати елементи державної влади, і які перевищують свої повноваження чи порушують вказівки. Тобто державі «у провину» ставиться певне діяння. Аналіз судової практики свідчить про те, що держава відповідає за дії своїх службовців, навіть коли вони порушують отримані інструкції, накази, не підкоряються їм. Зокрема, прикладом є справа за позовом Густава Каїра (Франція) проти Мексики 1929 року. Де Джин Каїр, за національністю – французенку, було незаконно застрелено мексиканськими військовослужбовцями, після того як Джин відмовилася дати їм гршей. Мексику було визнано винною, оскільки військовослужбовці були при виконанні службових обов'язків, хоча і діяли поза межею своєї компетенції.[13, 66] Як підкреслює П.М. Куріс, у міжнародних публічно-правових відносинах держава відповідає не за поведінку органів державної влади, а за власну поведінку.

За статтею 8 Проекту статей, діяння особи чи групи осіб вважається діянням держави, коли останні діють під керівництвом, вказівками чи контролем держави.

Міжнародний Суд ООН у справі Нікарагуа проти США визначив концепцію встановлення достатності контролю над суб'єктом у тій мірі, щоб могла настати відповідальність.[14,89] У даній справі, США здійснювали фінансування та також надавали іншу матеріальну і нематеріальну допомогу угрупованню «контрас», що воювало проти Нікарагуа. Було визначено дві головні ідеї

стосовно присвоєння поведінки недержавний суб'єктів до держави. Одні науковці зазначають, що Суд встановив лише один тест контролю, тоді інші, вважають, що Суд насправді встановив два різних тести. Перший тест у науковій літературі отримав назву «де-факто органу», відповідно до якого усі діяння суб'єкта будуть вважатися діяннями держави, якщо буде встановлено факт залежності та контролю суб'єкта від держави. Щодо другого тесту, то це так званий тест, «ефективного контролю», для встановлення якого необхідним є наявність певних видів доказів, до яких можна віднести надання вказівок, інструкції держави або чіткий контроль над діянням. Звичайно, критерії цього тесту є дуже вимогливими, тому дуже важко встановити атрибуцію у даному випадку.

Цікавою є аналіз статті 11, адже за нею присвоєння діяння держави відбувається, коли держава визнає поведінку, такою у якій мірі ця держава визнає й приймає дану поведінку в якості власної. (у тому випадку, коли діяння не присвоюється державі відповідно до попередніх статей). Варто звернутися до рішення Міжнародного Суду ООН у Справі про Дипломатичний та Консульський персонал Сполучених Штатів у Тегерані 1979 року, де представники органів державної влади Ірану замість того, щоб вчинити певні дії спрямовані на визволення заручників та припинити порушення принципу недоторканності приміщень консульства, запропонувати компенсацію за неправомірні дії, - нічого не зробили, тим самим порушили свої міжнародні зобов'язання та визнали поведінку терористів як свою власну. Так, аятолла Хомейні зазначив, що Іран підтримує такі дії, він одобрив захоплення приміщень та проголосив що заручники залишаться «під арештом», до тих пір поки США не видасть назад шаха, також він заборонив ведення будь-яких переговорів з США. Таким чином, органи державної влади Ірану схвалили дії терористів, і використали дану ситуація, для впливу над США, таким чином дані діяння стали діями Ірану, а активісти стали виконавцями волі держави.[15,79]

Найчастіше держава несе відповідальність за дії або бездіяльність своїх

виконавчих органів міністерств і відомств, армійських і поліцейських підрозділів, прикордонних і спеціальних служб.

У Проекті статей також зазначаються «обставини, що виключають протиправність», а саме: а) згода держави на певну поведінку іншої держави, що не відповідає міжнародному зобов'язанню цієї іншої держави, в рамках отриманої згоди; б) самооборона згідно зі ст. 51 Статуту ООН; в) застосування контрзаходів; г) форс-мажор; д) лихо, коли особа вимушена порушити зобов'язання заради врятування свого життя чи життя довірених їй осіб; є) стан крайньої необхідності. Держава несе відповідальність за правопорушення по відношенню до іншої сторони договору.

Прийнявши визначення поняття «міжнародно-протиправне діяння», Комісія відносить його до діянь держави та міжнародних організацій. На відміну від цього, вирази «злочин за міжнародним правом», «військовий злочин», «злочин проти миру», «злочин проти людства» тощо, які використовуються в низці конвенцій та інших міжнародних актів, відносяться до індивідуальних злочинів, за які держави повинні відповідно покарати винних осіб згідно з нормами міжнародного права.

Висновки: Сьогодні пріоритетним завданням суб'єктів міжнародного права є розробка універсальної конвенції, яка б закріплювала норми стосовно відповідальності держав. Тому необхідно розробити міжнародні стандарти і сприяти їх впровадженню у національні законодавства. Слід співпрацювати з регіональними органами влади для здійснення колективних дій у всіх регіонах світу. Також національне законодавство є ефективним засобом контролю над новими формами і видами прояву протиправних дій суб'єктів міжнародних відносин, тому ті норми, що регулюють питання відповідальності, які є в законодавствах деяких країн, але ще не прийняті міжнародними стандартами, повинні бути включені до них.

Список використаних джерел:

1. International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1, URL: <https://www.refworld.org/docid/3ddb8f804.html> (дата звернення: 30.11.2019).
2. Фарукшин М.Х. Міжнародно-правова відповідальність держав: Міжнародна правосуб'єктність: монографія. Москва, 1971. 187 с.
3. Тункін Г.И. Теорія міжнародного права: підручник. Москва, 1970. 432 с.
4. Курис П.М. Міжнародні правопорушення і відповідальність держав: монографія. Вільнюс: Минтис, 1973. 245 с.
5. Колосов Ю.М. Відповідальність в міжнародному праві: монографія. Москва: Юридична література, 1975. 176 с.
6. Factory at Chorzow (Germany v. Poland): Judgement of 13 September 1928. URL: https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Competence_Arret.pdf (дата звернення 30.11.2019).
7. Wimbledon S.S. (U.K. v. Japan), Permanent Court of Justice (P.C.I.J.), 17 August 1923. URL: https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf (дата звернення 30.11.2019).
8. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain); Second Phase, International Court of Justice (ICJ), 5 February 1970. URL: <https://www.refworld.org/cases,ICJ,4040aec74.html> (дата звернення 30.11.2019).
9. Броунли Я. Международное право (в двух книгах): в 2т. / под редакцией члена-корреспондента Г.И. Тункина. Москва: Прогресс, 1977. 509 с.
10. Анцилотти Д. Курс международного права: учебник у 2 т. Москва: Гос. изд-во иностр. лит-ры, 1961. 430 с.
11. Василенко В.А. Ответственность государства за международные правонарушения: монографія. Киев: Издательское объединение «Вища школа». Головное издательство, 1976. 267 с.
12. Лукашук И.И. Право международной ответственности: учебник. Москва: Волтерс Клувер, 2004. 120 с.
13. Gustave Caire (France) v. United Mexican States, (1929): Collection of Judgments and Orders. Leyden: Publishing Company, 1970. 256 p.
14. Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America); Merits, International Court of Justice (ICJ), 27 June 1986. URL: <https://www.refworld.org/cases,ICJ,4023a44d2.html> (дата звернення 30.11.2019).
15. Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran); Order, International Court of Justice (ICJ), 24 December 1979. URL: <https://www.refworld.org/cases,ICJ,4023abdb4.html> (дата звернення 30.11.2019).

References:

1. International Law Commission, Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, November 2001, Supplement No. 10 (A/56/10), chp.IV.E.1, URL: <https://www.refworld.org/docid/3ddb8f804.html> (data zvernennia: 30.11.2019).
2. Farukshyn M.Kh. Mizhnarodno-pravova vidpovidalnist derzhav: Mizhnarodna pravosubiektnist: monohrafiia. Moskva, 1971. 187 s.
3. Tunkin H.Y. Teoriia mizhnarodnoho prava: pidruchnyk. Moskva, 1970. 432 s.
4. Kurys P.M. Mizhnarodni pravoporushennia i vidpovidalnist derzhav: monohrafiia. Vilnius: Myntys, 1973. 245 s.
5. Kolosov Yu.M. Vidpovidalnist v mizhnarodnomu pravi: monohrafiia. Moskva: Yurydychna literatura, 1975. 176 s.

6. Factory at Chorzow (Germany v. Poland): Judgement of 13 September 1928. URL: https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_09/28_Usine_de_Chorzow_Compentence_Arret.pdf (data zvernennia 30.11.2019).
7. Wimbledon S.S. (U.K. v. Japan), Permanent Court of Justice (P.C.I.J), 17 August 1923. URL: https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_01/03_Wimbledon_Arret_08_1923.pdf (data zvernennia 30.11.2019).
8. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgium v. Spain); Second Phase, International Court of Justice (ICJ), 5 February 1970. URL: <https://www.refworld.org/cases,ICJ,4040aec74.html> (data zvernennia 30.11.2019).
9. Brounly Ya. Mezhdunarodnoe pravo (v dvukh knyakh): v 2t. / pod redaktsyei chlena-korrespondenta H.Y. Tunkyna. Moskva: Prohress, 1977. 509 s.
10. Antsylyotyy D. Kurs mezhdunarodnoho prava: uchebnik u 2 t. Moskva: Hos. yzd-vo ynostr. lyt-гы, 1961. 430 s.
11. Vasylenko V.A. Otvetstvennost hosudarstva za mezhdunarodnye pravonarusheniya: monohrafiia. Kyev: Yzdatelskoe obedynenye "Vyshcha shkola". Holovnoe yzdatelstvo, 1976. 267 s.
12. Lukashuk Y.Y. Pravo mezhdunarodnoi otvetstvennosti: uchebnik. Moskva: Volters Kluver, 2004. 120 s.
13. Gustave Caire (France) v. United Mexican States, (1929): Collection of Judgments and Orders. Leyden: Publishing Company, 1970. 256 p.
14. Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America); Merits, International Court of Justice (ICJ), 27 June 1986. URL: <https://www.refworld.org/cases,ICJ,4023a44d2.html> (data zvernennia 30.11.2019).
15. Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran); Order, International Court of Justice (ICJ), 24 December 1979. URL: <https://www.refworld.org/cases,ICJ,4023abdb4.html> (data zvernennia 30.11.2019).